

BOSHLANG'ICH SINFLANI BADIY ASARNI O'QITISHGA TAYYORLASH VA TAHLIL QILISH SHARTLARI

Kakabayeva Gurbanjema

NDPI Boshlang'ich ta'lim fakultetning 1- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286688>

ANNOTASIYA

Boshlang'ich sinflarga badiiy asarni o'qitish va mazmunini tushuntirish, asarni tahlil qilish, qaharmanlarning ijobiy va sarbiy tamonlarini o'rganish haqida bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: badiiy asar ustida ishlash, o'qishga tayyorlash, grafik tasvirlash, tahlil qilish.

Boshlang'ich sinflarga badiiy asarni o'qitishga o'rgatishdan oldin avvola ularg'a ifodali o'qish faoliyatini o'rg'atish lozimdir. Chunki o'quvchilar asar mazmunini tog'ri idrok etishlari uchun hayot haqida ma'lum tasavvurga ega bo'lishlari zarur. Buning uchun tayyorgarlik ishlari o'tkaziladi.

Tayyorgarlik bosqichi yozuvchilar haqida ma'lumot berish, o'quvchilarni asarda tasvirlangan voqea- hodisalarni idrok qilish, asar pafosini his etish, notanish va ko'p ma'noli so'zlar, murakkabroq tarzidagi obrazli ifodalarni izohlash kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Tayyorgarlik davridan keyin 1- bosqich amalga oshiriladi. Bu bosqichda asosiy vazifasi asar bilan tanishtirish.

Asar matni bilan tanishtirishning bir necha usullari mavjud. Ular quyidagilar:

1. Matn o'qituvchi tomonidan ifodali o'qib beriladi. O'quvchilar matn bilan tanishtirilgach, o'qituvchi ularga boshlang'ich qiziqishlarini sinab ko'rish uchun savollar beradi. Masalan, "Hikoyaning qaysi o'rni sizga yoqdi?", "Qahramonlardan qaysi biri sizga ayniqsa yoqdi", kabi va hokazo. Kirish suhbatini, birinchidan, asarning o'quvchilarga qanday ta'sir qilganini bilish, ikkinchidan, bolalarni asar matnini tahlil qilishga qiziqtirish, darsda o'quvchilar faolligini oshirish maqsadini ko'zda tutadi.
2. Yaxshi o'qiydigan o'quvchiga o'qitish, o'quvchini oldindan o'qituvchi o'qish yo'llari bilan tanishtirish va uning o'qishini o'zi kuzatadi, xato va kamchiliklarini bartaraf etadi.
3. Og'zaki qayta hikoyalab, so'zlab berish. Bu o'qituvchidan alohida tayyorgarlikni talab etadi.
4. Yoddan ifodali aytib berish she'riy asarlar yoddan aytib berish orqali tanishtirilsa, o'quvchi o'qituvchining mahoratini yuqori bohodaydi. O'zida ham yod olishga qiziqish paydo bo'ladi.
5. Asarning muhim dialogli o'rinlarini yoki butun asarni sahnalashtirish orqali tanishtirish.
6. Asarning bir qismini o'qituvchining o'qib berishi, qolgan qismini o'quvchilarning ichda mustaqil o'qishi.
7. Asar bilan tanishtirishda texnik vositalar ham unumli foydalanish.
8. Asarni musiqa sadolari ostida o'qib berish. Bu asarning ta'sirini kuchaytiradi, o'quvchilarning estetik didini tarbiyalaydi.

Boshlang'ich sinflarda tog'ri tez, ongli va ifodali o'qishga o'rgatish vazifasi o'quvchilarda asarni tahlil qilish ko'nikmasi shakllantirish bilan birga amalga oshiriladi.

Badiiy asar ustida ishlashning 2- bosqichi asar tahlilidir. Asarni tahlil qilishning asosiy yo'nalishi matnning aniq mazmunini, ishtirok etuvchi shaxslarning axloqiy va xarakterli xususiyatlarini, asarning g'oyasini aniqlash hisoblanadi.

Kattalar adabiyoti kabi bolalar adabiyoti ham o'z oldiga bolalarning yoshi, saviyasiga qarab muhim ta'lim va tarbiyaviy masalalarni qo'yadi. Bolalar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga to'g'ri kelishidan tashqari bolalarga tushunarli va qiziqarli bo'lishi zarur.

Grafik tasvirlash ko'proq uyda bajariladi. Buning uchun o'quvchilar tasvirlanayotgan matn qismini ajratadilar, uni diqqat bilan o'qib chiqadilar, mazmunini o'zlashtiradilar va unga mos rasm chizadilar. Bular asar matnini to'liq qayta hikoyalash, shuningdek, o'qilgan hikoya, maqolaning rejasini tuzish, matn mazmunini, uning tasvirini vositalarni bilib olishga yordam beradi.

O'qituvchi badiiy asarni o'qiyatganda o'quvchilar uni darslikdan kuzatib borishlarini talab qilish kerak. Shunda ular o'qituvchi bilan birgalikda asarni o'qib boradilar, va tez ifodali o'qishga o'rganadilar. Badiiy asarni yosh bolalarga o'qib yoki eshitirilganda ular oxirig'a juda ham qizikib boradilar. Badiiy asardagi qahramonlar orqali bo'lgan voqealarni aniq esda saqlaydilar. Qahramonlarning salbiy va ijobiy tomonlarini xarakterlab beradilar.

Xulosa o'rnida shuni aytishim kerakki badiiy asarlar bolalarning dunyoqarashini, fikirlanishini kengaytirishga yordam beradi va nutq madaniyatini ham rivojlantiradi. O'quvchilar badiiy asarni tushunib o'qishlari lozimdir. Shundagina asarning ma'nosini tushunadilar va tahlil qilishda ham qiynalmaydilar. Badiiy asarlar yosh avlodlarga chinakam aqliy, axloqiy estetik tarbiya berish, munosib farzand bo'lib yetishishiga yordam beradi.

References:

1. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharafjon Sariyov. Ona tili o'qitish metodikasi -: " NOSHIR", - 2009.
2. Adabiyot o'qitish metodikasi " Innovatsiya - Ziyo" 2022. Qunduzxon. Husanbayeva, Roza Niyozmetova.
3. cyberlenika.ru.
4. Arxiv.uz.
5. Bolalar adabiyoti. Mamasoli Jumaboyev.Toshkent - 2008.